

UMA EDUCAÇÃO REVOLUCIONÁRIA: UMA ANÁLISE SOBRE OS PERFIS NOVOS E ANTIGOS DOS ESTUDANTES

 DOI: 10.5281/zenodo.15200621

Sergio Akira Matsubara Junior

Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT), Pós-graduado em Design de interiores pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI), Mestrando em Tecnologias Emergentes na Educação pela Must University. E-mail: junior.matsubara@outlook.com

RESUMO

O presente paper trata-se de um estudo sobre o conceito de modernidade líquida estabelecidas pelo sociólogo Zygmunt Bauman, fazendo uma alusão com o perfil das novas gerações de pessoas, aplicadas ao campo educacional. A liquidez presente nesses indivíduos tornou o processo de ensino complicado, visto que as maneiras tradicionais são consideradas pouco atrativas, tornando as aulas maçantes. Esse é o desafio proposto para professores, aos quais necessitam da procura de um renovo, que é encontrado diante de uma poderosa arma, ao qual os alunos são familiarizados desde cedo, que é chamada de tecnologia. Esse recurso, aliado a metodologias de ensino que tragam o aluno como protagonista de seu futuro faz toda a diferença nas escolas. É seguindo por esse caminho que se abre um leque de possibilidades para que se mude a problemática encontrada e traga um ambiente escolar convidativo, em que aflora a imaginação e habilidades pessoais dos novos perfis de estudantes, cujo quais prezam por uma educação completa em todos os sentidos, e ao mesmo tempo inovadora.

Palavras-chave: Bauman. Gerações. Tecnologia. Ensino. Renovo.

ABSTRACT

This paper is a study on the concept of liquid modernity established by sociologist Zygmunt Bauman, making an allusion to the profile of new generations of people, applied to the educational field. The liquidity present in these individuals made the teaching process complicated, as traditional ways are considered unattractive, making classes boring. This is the challenge proposed to teachers, who need to look for a renewal, which is found in the face of a powerful weapon, which students are familiar with from an early age, which is called technology. This resource, combined with teaching methodologies that place the student as the protagonist of their future, makes all the difference in schools. It is by following this path that a range of possibilities opens up to change the problems encountered and create an inviting school environment, in which the imagination and personal skills of new student profiles emerge, who value a complete education in all aspects. senses, and at the same time innovative.

Keywords: Bauman. Generations. Technology. Teaching. Renewal.

INTRODUÇÃO

Desde a revolução industrial, pode-se dizer que o mundo nunca foi mais o mesmo. A popularização das máquinas e da forma de se trabalhar, juntamente com o crescimento populacional e a advinda chegada da internet, tempo depois, fez com que se moldasse uma geração nova de pessoas e um novo comportamento na sociedade.

Tal feito atingiu diversas camadas que perpetuam na humanidade, como as relações econômicas, sociais e educacionais. O método de ensino fornecido pelo professor ao aluno sofreu diversas modificações ao longo da história e isso se repetiu, afinal com a chegada de ferramentas tecnológicas, pôde-se inovar e tornar a didática mais interativa e prática, fornecendo um ambiente que o aluno se sinta acolhido e não fique disperso.

Nesse contexto, surge a necessidade de se compreender o que é o conceito de modernidade sólida e modernidade líquida, que é o fenômeno pelo qual se instala na era atual, além de se analisar o comportamento de cada uma das gerações existentes. O estudo sobre esses assuntos permite que se compreenda a maneira que eles se interligam e como deve-se trabalhar com o público, que é mutável, necessitando de recursos específicos.

Para isso, foi desenvolvido este seguinte paper, ao qual possui o objetivo de elencar as fragilidades encontradas nas instituições e de qual maneira pode-se trabalhar para que elas não aconteçam. A metodologia presente se baseia no referencial bibliográfico que possui o conhecimento necessário para levantar as informações que serão apresentadas adiante, sendo que elas abordarão os seguintes temas: o conceito de modernidade sólida e modernidade líquida, as gerações existentes e a ligação entre esses assuntos, e por fim, como eles influenciam na educação e como devem ser tratados.

NOVOS HORIZONTES PARA A EDUCAÇÃO

Modernidade sólida x Modernidade líquida

Os processos evolutivos da sociologia estiveram sempre em mudanças, e nesse sentido, foi necessária a compreensão em como os seres humanos se

comportavam. A análise que trouxe uma percepção clara sobre esse assunto foi estabelecida por Bauman (2013), em que se categoriza dois tipos de modernidades: a líquida e a sólida. De acordo com ele, esses termos se baseiam nos estados físicos e formam metáforas, em que elementos sólidos são aqueles que se fixam e são imutáveis, mantendo a sua rigidez, enquanto os líquidos são fluídos, portanto, se modificam com facilidade, e assim, são imprevisíveis.

Para Bauman (2013), a linha do tempo que separa os dois tipos de modernidades encontra-se na segunda guerra mundial. Antes disso, as relações sociais, econômicas, trabalhistas, institucionais, entre outras, eram sólidas, ou seja, mantinham um padrão estabelecido que predominava, e as pessoas não buscava inovação, elas viviam em uma zona de conforto. Após esse período, com as incertezas da humanidade, que temiam por uma nova guerra e por mais prejuízos econômicos e pessoais, aliada a globalização e o desenvolvimento e popularização de tecnologias, surge-se a modernidade líquida. Esse tipo de modernidade abre mão da coletividade para abraçar a individualidade, ou seja, cada um por si. E essa nova maneira de pensar afetou absolutamente tudo, pois a sociedade começou a pensar em novas maneiras de viver, de trabalhar, de raciocinar, de interagir umas com as outras, e esses fatores respingaram nas instituições e nos Estados, com relações frágeis e pouco duradouras, repletas de incertezas, que fizeram desse novo mundo, um mundo líquido.

As diferentes gerações que compõem a humanidade

Aliado ao desenvolvimento de uma nova perspectiva de vida, o crescimento habitacional trouxe pessoas com diferentes formas de se pensar, afinal, cada uma delas nasceu em diferentes períodos e, portanto, diferentes culturas e necessidades. No âmbito educacional, entender como funciona cada geração é de suma importância ao educador, visto que dessa forma, será possível a criação de um método de ensino-aprendizagem eficaz, como reforça Tani (2022). Mas afinal, como são classificadas cada geração? Essa pergunta é respondida por Mello, Almeida Neto e Petrillo (2020), que dispõem cada termo ao respectivo ano de nascimento e suas características:

- **Veteranos:** Nascidos em antes de 1940. São tradicionais, rígidos e preferem um ambiente estável.

- Baby Boomers: Nascidos entre 1940 à 1960. Leva esse tempo por conta de ser o período pós 2ª guerra mundial, em que houve uma explosão no índice de natalidade. Priorizam qualidade ao invés de quantidade e assim como os veteranos, são estáveis.

- Geração X: De 1960 à 1980, são aqueles que romperam com as regras predominantes das gerações anteriores e começam a procurar por liberdade e direitos.

- Geração Y: De 1980 à 1995, nasceram juntamente com a popularização da tecnologia, sendo assim, possuem domínio sobre as ferramentas, preferindo computadores à livros. São pessoas otimistas, engajadas em causas sociais e ambientais, além de realizarem várias atividades ao mesmo tempo.

- Geração Z: Formada por pessoas que nasceram entre 1995 à 2010, se intensificam nas ferramentas tecnológicas, possuindo grande familiaridade e interesse. Por conta desse motivo, são criativos, inovadores, ao mesmo tempo que sofrem com ansiedade, por conta de pressão causada pela responsabilidade.

- Geração Alfa: Aqueles que nascerem até o ano de 2025 se encontram aqui. Devido a massificação da tecnologia, são crianças que terão contato precocemente com smartphones, tablets e a internet. São os mais carentes em relação ao método educacional, pois querem fazer a diferença e se integrarem ao processo.

Como pode-se notar pela cronologia apresentada e ressaltada por Veloso, Dutra e Nakata (2016), é que os usuários nascidos no século XXI se baseiam no uso da tecnologia para a coleta de informações e para o cotidiano, em atividades de convívio social, estudo, trabalho, etc. Entretanto, o excesso de informação disponível se torna um problema para esse público. Os autores citam que é comum que eles apresentem instabilidade comportamental, dificuldade em obedecer regras, insatisfação com o trabalho e sobretudo hábitos passageiros, indo de encontro com o conceito de modernidade líquida descrito por Bauman (2013). Nesse sentido, Veloso, Dutra e Nakata (2016) reconhecem que é urgente uma promoção de integração especial com esse público novo, sem obviamente deixar de lado o antigo, de forma com não se dispersem e criem uma relação de confiança. E como pode ser feito isso nas escolas?

Uma mudança cultural e social

O método educacional precisa estar aliando as tecnologias a seu favor. Nos tempos atuais, ignorar as ferramentas que o mundo oferece é encontrar-se estagnado, e profissionais que não se qualificam em estarem atentos a esses novos produtos ficarão para trás no mercado de trabalho e isentos no fornecimento de uma educação inclusiva, de qualidade, com mais possibilidades e com probabilidade menor de conflitos, como enfatiza Tani (2022).

Partindo desse princípio, Mello, Almeida Neto e Petrillo (2020) compreendem que a educação deve ser tratada como um aspecto global, abrangendo valores e saberes de diversos campos, para que os alunos compreendam o mundo e consigam colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Esses aspectos podem ser subdivididos em quatro partes, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO.

A primeira delas (Aprender a conviver), refere-se ao desenvolvimento de alunos que prezem pela coletividade, se tornando seres humanos que lutem por justiça e por equidade, respeitando os outros independentemente de suas diferenças. É essencial que os indivíduos estejam em constante atualização, sempre em busca de novas aprendizagens. O mundo é vasto e é papel do aluno se aventurar por diferentes culturas e saberes que o interessam (Aprender a saber). Outra competência (Aprender a fazer), pauta a habilidade pessoal do bom trabalho em grupo, sabendo lidar com os problemas e como solucioná-los, sem afobação. O domínio dessa característica pode vir acompanhada de metodologias ativas, quando aplicadas no ambiente escolar. O último aspecto (Aprender a ser) é responsável pela criação de sujeitos autônomos, carismáticos, responsáveis, engajados, estando a disposição das causas socioambientais. A escola, nesse sentido, precisa estimular esse valor ao aluno. Dessa forma, com esses quatro saberes, viveremos em uma sociedade com objetivos que se entrelaçam e criem um ambiente favorável e com um futuro promissor.

E não apenas as salas de aula devem-se adequar aos novos parâmetros estabelecidos pela modernidade líquida. A mudança acontece também e outros ambientes, como nas bibliotecas. Sabe-se que, com a chegada das tecnologias, o hábito de ler livros tornou-se menos recorrente a dependência tecnológica se tornou um hábito, sendo assim, Veloso, Dutra e Nakata reconhecem a importância de se criar novos meios e serviços que estabeleçam uma conexão entre essas pessoas e de suas

necessidades. Os autores recomendam fazer reflexões sobre comportamento das gerações, o que desejam e o que pretendem para o futuro, como formas de se compreender cada tipo de público e, dessa forma, conseguir lidar com cada um deles.

Por conta disso, a melhor opção a ser adotada nas escolas é a Educação 5.0, descrita por Mello, Almeida Neto e Petrillo (2020) como o ensino por meio da obtenção de competências, deixando o aluno ser o protagonista de suas ações e autônomo. Com a guia do professor, que cuidará das características de convívio, trabalho em equipe, respeito e motivação, o aluno com base em metodologias ativas e uso consciente das redes sociais, abrangerá um conhecimento para resolver conflito e encontrar soluções por conta própria, o que torna o processo enriquecedor. Sua imaginação será a maior recompensada nesse sentido, pois o tornará criativo e inovador, duas palavras-chave quando o assunto é a geração atual. Trazendo a tona esses diferenciais, o conceito de modernidade líquida de Bauman (2013) é debatido, visto que o autor criticava o uso desenfreado da tecnologia, fazendo dos novos cidadãos sem identidade própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por mais complexo que se possa parecer, não há limites para a educação ou barreiras. São novos tempos e é papel de profissionais da área da educação estarem dispostos a quebrarem o ciclo do comodismo e se adequarem ao novo ritmo proposto pelas novas gerações. E esse ciclo é um processo constante e rápido, como pode-se observar ao longo dos anos. O método educacional atual deve ser mais que apenas o ensinar o básico, ele deve expandir caminhos aos alunos, para que eles possam, com confiança, segurança e independência compreender o que acontece a sua volta. A própria internet faz com que eles possuam contato com o vasto universo, e essa ferramenta, quando usada no ensino, é um dos meios para se possa combater um dos principais problemas que os alunos possuem, que é o desinteresse pelo ensino.

O uso das mídias sem dúvidas é um grande aliado como complemento para os alunos. É evidente que, ao implantar novas metodologias, os alunos tornam-se interessados pelo conteúdo e conseguem absorvê-lo melhor. É crucial que teoria e a prática entrem em sinergia com a tecnologia para que o método educacional consiga atingir o seu objetivo e estar de acordo com as diferentes gerações. O propósito final permanece o mesmo: transformar a educação e torna-la cada vez mais acessível.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dantzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

MELLO, C. M.; ALMEIDA NETO, J.; PETRILLO, R. P. Educação 5.0 - Educação para o futuro. [S.l.]: Editora Proesso, 2020.

TANI, Z. R. Gerações. [e-book]. Flórida: Must University, 2022.

VELOSO, E. F. R.; DUTRA, J. S.; NAKATA, L. E. Percepção sobre carreiras inteligentes: diferenças entre as gerações Y, X e Baby Boomers. REGE: Revista de Gestão, São Paulo, v. 23, n. 2, p. 88-98, 2016. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rege/article/view/121103/118086>. Acesso em: 19 jan. 2024.